

АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Мажник О. С.

Науковий керівник: Темченко О. В.

THE AUTHORITY OF THE HEAD AS A FACTOR IN THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT

Mazhnyk O. S.

Supervisor: Temchenko O. V.

В умовах реформування галузі освіти та впровадження концепції НУШ, роль керівника закладу освіти трансформується від суто адміністративної до лідерської. Ефективність управління сьогодні визначається не лише формальними повноваженнями, а й рівнем довіри та визнання з боку колективу. Саме авторитет виступає тим важелем, що перетворює директивне управління на партнерську взаємодію.

Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти, затверджений Міністерством економіки України та МОН України, окреслює компетентності та відповідальність керівника, що прямо пов'язано з формуванням його авторитету в освітньому середовищі.

Дослідники [2; 3; 4; 5] виділяють ключові компоненти, що формують дієвий авторитет (рис. 1).

Рис. 1. Ключові компоненти, що формують дієвий авторитет керівника ЗО

У науковій літературі [1] авторитет розглядається як форма впливу на людей, що базується на добровільному визнанні за керівником права приймати рішення та спрямовувати діяльність підлеглих.

Традиційно виокремлюють два основні складники авторитету:

- посадовий (формальний): зумовлений статусом, правами та обов'язками керівника – це право на владу, делеговане державою;
- особистісний (неформальний): базується на професійній компетентності, високих моральних якостях та комунікативних здібностях.

Ефективність управління досягається лише за умови гармонійного поєднання цих складників. Якщо формальний авторитет без особистісного веде до авторитаризму, то особистісний без формального – до лібералізму та втрати керованості.

Н. Венцева аналізує зміст і структуру авторитету керівника школи в сучасних умовах [1]. Авторитет визначається нею як комплексна характеристика, що базується на особистісних якостях (чесність, харизма), професійній компетентності, ефективному менеджменті, демократичному стилі керівництва та здатності до прийняття виважених рішень у кризових ситуаціях.

Ключові складові авторитету керівника ЗЗСО (за Н. Венцевою):

- професійно-педагогічна компетентність: глибокі знання педагогіки, психології та освітнього менеджменту.
- особистісні морально-етичні якості: чесність, принциповість, відповідальність, емпатія.
- управлінська майстерність: стратегічне планування, демократичний стиль, делегування повноважень, ефективна комунікація.
- інноваційний потенціал: відкритість до змін, впровадження новітніх технологій, здатність модернізувати освітній процес.

Авторитет керівника є потужним інструментом оптимізації управлінських процесів, оскільки він сприяє:

- зменшенню опору змінам: у закладі, де довіряють директору, інновації впроваджуються значно швидше. Колектив сприймає нові ідеї не як «наказ

згори», а як спільну стратегію успіху;

- мотивації працівників: авторитетний лідер надихає особистим прикладом. Виникає ефект «зараження успіхом», де вчителі прагнуть відповідати високим стандартам, заданим керівником;
- оптимізації комунікацій: високий авторитет мінімізує кількість конфліктів та непорозумінь. Слово керівника має більшу вагу, ніж система штрафів чи доган;
- формуванню лояльності стейкхолдерів: авторитет директора поширюється на батьківську громаду та органи місцевого самоврядування, що сприяє залученню додаткових ресурсів та підвищенню іміджу закладу.

Проте важливо пам'ятати про можливість формування так званого «псевдовдоавторитету», коли керівник навмисно відзолується від колективу, надмірно контролює чи буває лояльним в обмін на привілеї. Такі форми створюють лише ілюзію керованості та руйнують професійне середовище.

Отже, авторитет керівника – це не статичний атрибут посади, а динамічний процес, що потребує постійної рефлексії та самовдосконалення. У сучасній школі він є фундаментом ефективного менеджменту. Високий рівень авторитету директора забезпечує психологічний комфорт у колективі, стимулює творчий пошук педагогів та, зрештою, гарантує високу якість освітніх послуг.

Список використаних джерел

1. Венцева Н. О. Складові авторитету керівника закладу загальної середньої освіти в сучасній Україні. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки*. 2024. Вип. 2.
2. Єльнікова Г. В. *Управлінська компетентність*. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с.
3. Карамушка Л. М. *Психологія освітнього менеджменту* : навч. посіб. Київ : Либідь, 2004. 424 с.
4. Кремень В. Г. *Філософія освіти XXI століття*. Київ : Знання України, 2002. 304 с.
5. Маслов В. І. *Наукові основи та функції управління закладами освіти*. Тернопіль : Астон, 2007. 150 с.